

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491659>
УДК 37.088.2

АДАПТАЦИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.Н. Низамова,

студентка 2 курса, программа магистратуры «Практическая педагогика»

Е.В. Неумоева-Колчеданцева,

к.п.н., доц.,
ТюмГУ,
г. Тюмень

Аннотация: Молодые педагоги часто сталкиваются с проблемами на начальном этапе своей профессиональной деятельности. В статье рассмотрены теоретические аспекты профессиональной адаптации личности молодого педагога и проблем, которые он преодолевает в процессе адаптации. В данной статье проанализированы результаты международного исследования TALIS по проблемам, с которыми сталкиваются начинающие педагоги, их профессиональные недостатки и запросы. Рассматриваются разные ключевые направления, которые способствуют развитию способности педагогов участвовать в инновационной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, молодой педагог, образовательная организация, педагогическое препятствие, сопровождение

ADAPTATION OF A YOUNG TEACHER AS A CONDITION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT: THEORETICAL ASPECT

A.N. Nizamova,

2th year student, master's program «Practical Pedagogy»

E.V. Neumoeva-Kolchedantseva,

PhD. psychological sciences, Associate Professor,

UTMN,

Tyumen

Annotation: Young teachers often face problems at the initial stage of their professional activity. The article discusses the theoretical aspects of the professional adaptation of the personality of a young teacher and the problems that he overcomes in the process of adaptation. This article analyzes the results of the international TALIS study on the problems faced by novice teachers, their professional shortcomings and requests. Various key areas that contribute to the development of teachers' ability to participate in innovative activities are considered.

Keywords: professional adaptation, young teacher, educational organization, pedagogical obstacle, support

Проблема введения молодого педагога в профессию и профессионального формирования будущих педагогов актуальна в связи с социальной значимостью фактора профессионализма в модернизации российского образования [1]. Реализация проектов, связанных с введением молодого педагога в профессиональную среду, осуществляется в соответствии с национальными приоритетами педагогического образования, законодательно закрепленными в Законе Российской Федерации от 29.12.2012 №273- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Национальном проекте «Образование», а также Федеральном проекте «Учитель будущего» [2].

Профессиональное становление молодого педагога в трудовом коллективе возможно через успешную адаптацию и налаживание педагогических контактов в образовательной организации.

Процесс адаптации молодых педагогов включает в себя преодоление многих дидактических, методологических,

организационных, образовательных и других проблем, которые сопровождают их педагогическую практику. Так, зачастую, проблемы возникают из-за того, что молодой педагог в начале своего профессионального пути обладает достаточными знаниями, но недостаточными навыками, так как у него еще не сформированы профессионально значимые качества, поэтому начинающий педагог нуждается в постоянной методической помощи со стороны педагога-наставника. Ряд проблем связан с уровнем владения образовательными технологиями. В современном образовании дидактические задачи сместились с освоения содержания новых программ и учебников на приобретение опыта работы с использованием новейших технологий обучения, приобретающих все более распространение в широкой школьной и университетской практике.

Первое комплексное российское исследование работы начинающих учителей было проведено Н.В. Кузьминой в 1967 году. Она раскрыла суть, классификацию, структуру этих проблем на основе некоторых характеристик, содержания и динамики, установила профессиональные аспекты, которые вызывают реадаптацию и дезадаптацию. Она определяет профессиональное педагогическое затруднение как «субъективное состояние напряженности, тяжести, неудовлетворенности, которое вызывается внешними факторами деятельности и зависит от характера самих факторов, образовательной, нравственной, физической подготовленности к деятельности и отношения к ней» [3].

Т.С. Полякова исследовала основные проблемы в педагогической деятельности начинающих учителей, в своих трудах выявляла основное психологическое и образовательное препятствие, которое в основном влияет на качество педагогических и образовательных процессов. По данным исследований Т.С. Поляковой, в процессе профессионального становления лишь 14 % молодых педагогов не испытывают существенных трудностей в осуществлении учебно-воспитательного процесса, 42 % - испытывают трудности в организации коллективной жизнедеятельности учащихся, проведение внеклассной работы, у 64 % - трудности в организации работы с родителями. на серьезные трудности в проведении учебной работы указало 18 % опрошенных, 34 % - встречаются с одинаковыми трудностями и в учебной, и в воспитательной работе [4]. Поэтому проблема затруднений в

деятельности, в данном случае молодых педагогов, начинающих свою профессиональную деятельность, разработка путей их предупреждения и преодоления – одна из самых актуальных проблем современной педагогической науки.

Проблемы, с которыми сталкиваются начинающие педагоги, их профессиональные недостатки и запросы свидетельствуют результаты международного исследования TALIS (Международное исследование учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения). Согласно данным исследования только 28 % школ, по заявлению директоров, используют официальную, формальную программу введения молодого педагога в профессию. Программа введения в профессию представляет собой ряд школьных мероприятий, направленных на адаптацию новых учителей в школьном коллективе и профессиональной деятельности или поддержку опытных учителей, которые оказались в конкретной школе впервые [5].

Исследование показывает, что учителя, прошедшие программу введения в профессию, намного больше уверены в своих силах и компетенциях, чем те, кто ее не проходил.

В проекте модернизации педагогического образования, который был инициирован Министерством просвещения Российской Федерации, основная цель заключалась в обеспечении подготовки учителей в соответствии с профессиональным стандартом учителя и ФГОС общего образования.

Реализация программ поддержки начинающих педагогов в учебных заведениях осуществляется по разным ключевым направлениям, способствуя развитию способности педагогов участвовать в инновационной деятельности:

- повышение мотивации начинающих педагогов;
- наращивание методологического потенциала начинающих педагогов;
- повышение квалификации;
- индивидуальная поддержка начинающих педагогов;
- развитие корпоративной культуры и развитие социального партнерства и т.д.

Реализация всех этих направлений призвана создать необходимые организационно-педагогические условия, в виде системы помощи в подготовке и обучении, адаптации к переменам не просто как

приспособление, а как основа для дальнейшего творческого развития [6-8].

Профессиональная адаптация начинающих педагогов связана с высоким эмоциональным напряжением, так как они только осваивают новую сферу деятельности, совершают много ошибок, переживают неудачи. В это время молодой педагог руководствуется в основном противоположными стандартами «хорошо-плохо», и любое непредвиденное событие в работе вызывает либо положительное, либо отрицательное, подавленное состояние [7].

Педагогические препятствия, с которыми сталкиваются начинающие педагоги, не следует рассматривать только в негативном ключе. Их преодоление в какой-то степени необходимо и даже полезно, поскольку имеет стимулирующий характер, способствует профессиональному и творческому росту педагога. Это, в свою очередь, позволяет начинающему педагогу переоценить и оптимизировать преподавательскую деятельность.

Таким образом, одним из ключевых факторов, обеспечивающих успешную адаптацию начинающих педагогов, является актуальное, разумное и надлежащее сопровождение и поддержка педагогов в образовательной организации.

Список литературы

[1] Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон № 273-ФЗ: принят Госдумой 21 декабря 2012 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (дата обращения: 01.12.2022).

[2] Паспорт национального проекта, принятый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 года № 16 «Образование» [Электронный ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/application/frontend/skin/default/assets/data/national_project/main/Паспорт_национального_проекта_Образование.pdf. (дата обращения: 01.12.2022).

[3] Кузьмина Н.В. Очерки психологии труда учителя: Психол. структура деятельности учителя и формирование его личности. / Н.В. Кузьмина – Л.: Ленингр. ун-т, 1967. 183 с.

[4] Полякова Г.С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей. / Г.С. Полякова – М.: Педагогика, 1983. 128 с.

[5] ФИОКО - TALIS (Международное исследование учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения) [Электронный ресурс]. – URL: <https://fioco.ru/results-talis>. (дата обращения: 1.12.2022).

[6] Лыновская Л.В. Организационно-педагогические условия адаптации педагогических работников к компетентностному подходу в профессиональном образовании // Научные исследования в образовании. – 2007. №4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-adaptatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov-k-kompetentnostnomu-podhodu-v-professionalnom>. (дата обращения: 03.12.2022).

[7] Петренко Е.И. Профессиональная адаптация молодого учителя в общеобразовательном учреждении // Молодой ученый. – 2017. № 50. [Электронный ресурс]. – URL <https://moluch.ru/archive/184/47316/>. (дата обращения: 09.12.2022).

[8] Редлих С.М. Адаптация молодого педагога / С.М. Редлих // Проф. образование. Столица. – 2012. № 1.

Bibliography (Transliterated)

[1] Russian Federation. The laws. On education in the Russian Federation: Federal Law No. 273-FZ: adopted by the State Duma on December 21, 2012: approved by the Federation Council on December 26, 2012. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. (date of access: 01.12.2022).

[2] Passport of the national project, adopted by the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for strategic development and national projects dated December 24, 2018 No. 16 "Education" [Electronic resource]. – URL: https://edu.gov.ru/application/frontend/skin/default/assets/data/national_pro

jec t/main/Passport_national_project_Education.pdf. (date of access: 01.12.2022).

[3] Kuzmina N.V. Essays on the psychology of the teacher's work: Psihol. the structure of the teacher's activity and the formation of his personality. / N.V. Kuzmina - L .: Leningrad. un-t, 1967. 183 p.

[4] Polyakova G.S. Analysis of difficulties in the pedagogical activity of novice teachers. / G.S. Polyakova - M .: Pedagogy, 1983. 128 p.

[5] FIOKO - TALIS (International Study of the Teaching Corps on Teaching and Learning) [Electronic resource]. – URL: <https://fioco.ru/results-talis>. (date of access: 1.12.2022).

[6] Lynovskaya L.V. Organizational and pedagogical conditions for the adaptation of pedagogical workers to the competence-based approach in vocational education // Scientific research in education. - 2007. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pedagogicheskie-usloviya-adaptatsii-pedagogicheskikh-rabotnikov-k-kompetentnostnomu-podhodu-v-professionalnom>. (date of access: 03.12.2022).

[7] Petrenko E.I. Professional adaptation of a young teacher in a general education institution // Young scientist. – 2017. No. 50. [Electronic resource]. – URL <https://moluch.ru/archive/184/47316/>. (date of access: 09.12.2022).

[8] Redlikh S.M. Adaptation of a young teacher / S.M. Redlich // Prof. education. Capital. - 2012. No. 1.

© А.Н. Низамова, Е.В. Неумоева-Колчеданцева, 2022

Поступила в редакцию 11.12.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Низамова А.Н., Неумоева-Колчеданцева Е.В. Адаптация молодого педагога как условие профессионального становления: теоретический аспект // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 95-101. URL: <https://ip-journal.ru/>